

GOSSYPIMUM L. TURKUMI YOVVOYI VA MADANIY TURLARI O‘RTASIDAGI DURAGAYLANISHNING GENETIK VA SITOLOGIK TAHLILI

Xolova Madina Djalgashbayevna¹, Azimova Laylo Azamat qizi¹, Xidirov Muhammad Tursunqulovich^{1,3}, Arabova Munisa Normo‘minovna², Arslanova Sevara Karimjonovna¹, Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich^{1,2}

¹O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti Toshkent viloyati, Qibray tumani, Yuqori-yuz MFY

²Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Toshkent shahri, Olmazor tumani, Universitet ko‘chasi

³Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. Tabiiy fanlar fakulteti. Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543276>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot *Gossypium L.* turkumiga mansub yovvoyi diploid *G.anomalum* va *G.herbaceum* turlari shakllari o‘rtasidagi duragaylash jarayonlari hamda natijalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. *G.anomalum* turining global iqlim o‘zgarishi jumladan qurg‘oqchilikka chidamlilik xususiyatlarini madaniy turlarga o‘tkazish orqali qimmatli xo‘jalik belgilariga ega yangi navlarni yaratish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *Gossypium*, genom, abiotik stresslar qurg‘oqchilikka chidamlilik, duragaylash, meyoz, sporadalar.

Abstract. This research is dedicated to studying the processes and outcomes of hybridization between wild diploid forms of *G.anomalum* and *G.herbaceum* species belonging to the genus *Gossypium L.* The study explores the possibilities of developing new varieties with valuable economic traits by transferring drought-resistant characteristics of the *G.anomalum* species to cultivated species, considering the impact of global climate change.

Keywords: *Gossypium*, genome, abiotic stresses, drought resistance, hybridization, meiosis, sporads.

Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению процессов гибридизации и их результатов между формами диких диплоидных видов *Gossypium anomalum* и *Gossypium herbaceum*, относящихся к роду *Gossypium L.* В работе рассматриваются возможности передачи признаков устойчивости к глобальным изменениям климата, в том числе засухоустойчивости, от вида *G.anomalum* к культурным формам с целью создания новых сортов с ценными хозяйственными признаками.

Ключевые слова: *Gossypium*, геном, абиотические стрессы, засухоустойчивость, гибридизация, мейоз, споряды.

Kirish. Qurg‘oqchilik g‘o‘za yetishtirish sohasidagi eng global iqlim o‘zgarishi hisoblanadi. Yovvoyi g‘o‘za turlari, xususan *G.anomalum*, noqulay iqlim sharoitlariga moslashish mexanizmlariga ega bo‘lib, ulardan madaniy navlar seleksiyasida qimmatli genetik manba sifatida foydalanish mumkin [3]. Biroq, turlararo duragaylash jarayonida bir qator murakkabliklar yuzaga keladi, bu esa chuqur tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi. Ushbu

tadqiqotning maqsadi *G.anomalum* va *G.herbaceum* turlari o‘rtasidagi duragaylash natijasida hosil bo‘lgan F₁C duragaylarining genetik va sitologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda *G.anomalum* va *G.herbaceum* turlari o‘rtasida duragaylash o‘tkazilib, sintetik poliploidiya usuli qo‘llanildi. Olingan F₁C duragaylarida sitogenetik tahlillar o‘tkazildi. Mikrosporogenez jarayoni ota-ona shakllari va duragaylar shonalarida [2] o‘rganildi. Har bir namuna uchun kamida 150 dan ortiq sporadalar tahlil qilindi. Meyotik indeks va mikroyadroli tetradalar ko‘rsatkichi hisoblanib, statistik tahlil qilindi (1-jadval).

G‘o‘za ota-ona shakllari va duragaylarda meyozi jarayoni ko‘rsatkichlari

1-jadval.

№	O‘rganilgan namunalar	Jami sporadalar soni	Meyotik indeksi (%)	Mikroyadroli tetradalar soni (%)
1	<i>G. anomalum</i>	838	99,76±0,16	-
2	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i>	709	98,59±0,44	-
3	<i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i>	803	96,66±0,13	-
4	28D F ₁ C <i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> × <i>G. anomalum</i>	324	91,74±1,52	0,80±0,32
5	27D F ₁ C <i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> × <i>G. anomalum</i>	164	45,50±3,85	0,60±0,60
6	26D F ₁ C <i>G. herbaceum</i> subsp. <i>pseudoarboreum</i> × <i>G. anomalum</i>	258	85,71±2,17	1,53±0,76
7	31D F ₁ C <i>G. herbaceum</i> subsp. <i>frutescens</i> × <i>G. anomalum</i>	788	91,27±1,00	0,25±0,17

Natijalar va muhokama O‘rganilgan g‘o‘za namunalari meyozi jarayonining sifati va mikroyadroli tetradalar holati bo‘yicha o‘tkazilgan sitologik tahlillar shuni ko‘rsatdiki, toza turlar *G.anomalum*, *G. herbaceum* subsp.*pseudoarboreum* va subsp. *frutescens* namunalari meyozi jarayoni deyarli to‘liq normal kechgan bo‘lib, meyozi indeks mos ravishda 99,76±0,16%, 98,59±0,44% va 96,66±0,13% ni tashkil etdi. Ushbu namunalarda mikroyadroli tetradalar kuzatilmadi, bu esa ularning genetik barqarorligini tasdiqlaydi [4]. Duragay shakllarda esa meyozi buzilishi va genetik nomutanosiblik holatlari qayd etildi. Jumladan, F₁C subsp.*pseudoarboreum* × *G.anomalum* duragaylarida (28D, 27D, 26D no‘merli o‘simliklar) meyozi indeks mos ravishda 91,74±1,52%, 45,50±3,85% va 85,71±2,17% ni tashkil etdi. Ayniqsa, 27D no‘merli duragay o‘simlikda meyozi indeksning keskin pastligi (45,50%) duragaylash natijasida yuzaga kelgan xromosomalar muvofiqligi yetishmasligidan dalolat beradi [3]. Ushbu namunalarda mikroyadroli tetradalar foizi 0,60% dan 1,53% gacha bo‘lib, bu genetik nomutanosiblik mavjudligini ko‘rsatadi. Shuningdek, *G.herbaceum* subsp.*frutescens* × *G.anomalum* duragayida (31D F₁C) meyozi indeks 91,27±1,00% bo‘lib, bu nisbatan barqaror meyozi jarayonini ko‘rsatadi. Ushbu namunada mikroyadroli tetradalar miqdori 0,25% ni tashkil etdi, bu esa duragayning nisbatan yuqori genetik barqarorligiga ega ekanligini anglatadi [2].

Xulosa. O‘rganilgan g‘o‘za turlarida meyozi jarayoni yuqori darajada barqaror kechgan bo‘lsa-da, duragay shakllarida bu jarayon turli darajada buzilganligi aniqlandi. Ayniqsa, 27D F₁C *G. herbaceum* subsp. *pseudoarboreum* × *G. anomalum* namunasida meyozi indeksning keskin pasayishi va mikroyadroli tetradalar sonining ko‘payishi duragaylanish natijasida yuzaga kelgan genetik nomutanosiblikdan dalolat beradi. Shu sababli, duragay shakllarning genetik

barqarorligini baholash seleksiya ishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. *G.anomalum* ning qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyatlarini madaniy turlarga o'tkazishda duragaylarning meyotik barqarorligini hisobga olish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jäger K., Fábrián A., Barnabás B. Effect of water deficit and elevated temperature on pollen development of drought sensitive and tolerant winter wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes // Acta Biologica Szegediensis. – 2008. – T. 52. – №. 1. – S. 67-71.
2. pausheva Z.P. Workshop on cytology. -M., Kolos, 1988. - 287 p.
3. Wendel J.F., Grover C.E. Taxonomy and evolution of the cotton genus, *Gossypium* // Cotton. – 2015. – T. 57. – S. 25-44.
4. Xu Z., Chen J., Meng S., Xu P., Zhai C., Huang F., Shen X. Genome sequence of *Gossypium anomalum* facilitates interspecific introgression breeding // Plant Communications. – 2022. – T. 3. – №. 5.